

Légitimité dynastique des Qajars - Principes, Spécificités et Comparaisons

1 Compte-rendu de l'exposé du 8 décembre 2021

- Sources de légitimité et règles de succession chez les Qajars ?
- Robustesse lors de l'incident dynastique provoqué par Nasr ed-Din Shah ?
- Comparaison avec les autres dynasties musulmanes ?

Max Weber propose 3 types de légitimité (charismatique, traditionnel et légale), souvent hybridés selon l'ancienneté et le référentiel culturel d'une dynastie.

Les règles de succession privilégient la primogéniture mâle et parfois la séniorité. Elles précisent les contraintes : qualité du mariage et de l'épouse, religion, santé et majorité du successeur.

Les Qajars exigent une épouse principale (aghd) du clan royal qajar, la primogéniture légitime mâle. Ils n'ont pas de revendications lignagères prestigieuses mais respectent le testament successoral du fondateur de la dynastie.

Un schéma illustre l'ampleur des lignes collatérales princières qajar et les stratégies matrimoniales préservant l'unité du clan qajar.

Nasr ed-Din Shah tenta (1857) de favoriser un fils non-dynaste né d'une concubine au détriment de l'héritier légitime Mozaffar ed-Din. Le Shah affronta l'opposition de son entourage et des puissances étrangères, très attachés à la légitimité des règles successorales. La mort du jeune prince et la robustesse des institutions permirent de sortir de cette crise dynastique.

Des annexes illustrent des types de légitimités alternatives des dynasties musulmanes.

Légitimité légale (appuyée par une autorité supérieure) :

- Alide : Maroc, Hachémites, Fatimides etc.
- Spirituelle : Ismaéliens, Zaydites, Kharidjites, soufies, califes osmanli...
- Lige, cliente ou feudataire : Nawabs/Grands-Moghols, Sheikhs du golfe/UK

Légitimité temporelle ou lignagère :

- Osmanli, Timouride, Genghiskhanide

Légitimité charismatique conquérante :

- Genghis-Khan, Timur-Lang, Babur...

2 Table des matières

- Principes généraux de légitimité
- Principes généraux des règles de succession
- Règles de légitimité Qajar
- Règles de succession Qajar
- Généalogie simplifiée Qajar et branches collatérales
- Mariages dynastes avec des princesses qajar et aghdi
- Des règles de succession Qajar mises à l'épreuve - Le cas de Mozzafar ed-Din Shah
- Des règles de légitimité alternatives dans le monde arabo-musulman
- Généalogie simplifiée de Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra et succession à l'imamat chiite
- Généalogie simplifiée des descendants de Genghis Khan
- Tableau comparatif des légitimités dynastiques dans le monde arabo-musulman
- Bibliographie

3 Bibliographie

- The New Islamic Dynasties - A chronological and genealogical manual
 - Clifford Edmund Bosworth - Edinburgh University Press (1996)
- The Mohammadan Dynasties - Chronological and genealogical tables with historical introduction
 - Stanley Lane-Poole - reedition Frederick Ungar Publishing New York (1965) - édition originale en 1893
- Splendeur des sultans - Les dynasties musulmanes 1869-1952
 - Philip Mansel - Balland (1990) pour l'édition française
- Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam
 - Eduard von Zambaur - réédition Biblio verlag Osnabrück (1976) - édition originale en 1927
- "Qajar royal succession : the case of Muzaffar al-Din Mirza" par Latifeh E. Hagigi , The University of Utah (2012)
 - <https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s6x35c9d>
- The Royal Ark : Site web des « genealogies of the Royal and ruling houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas" (consulté le 04/12/2021)
 - <http://royalark.net/Persia/qajar.htm>
- Qajar dynastic genealogy website, géré par Prof. Manoutchehr M. Eskandari-Qajar (consulté le 04/12/2021)
 - <http://www.qajarpages.org/qajtoc.html>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/>
 - Mots clefs : Alids, Dyanstie achémite, Sayyid, Sharif, Saoud, Princely states of India, Bey de Tunis, Dynastie de Méhémet Ali, Dynastie alouite, Hasanids, Huseinids, Khanat Bhorara, Khiva, Khoqand, Descendance de Genghis Khan, Giray, Crimea, Nadj, Hedjaz, Ottoman dynasty and succession practices, Gengiskhanides, Descent from Genghis Khan